

O'QUVCHILARNING SHAXSLILIK XUSUSIYATLARI BILAN SOTSIAL INTELEKTI O'ZARO BOG'LIQLIGI

Bobomurodova Nilufar Salimovna

Navoiy viloyati Xatirchi tumani

22- umumta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quv faoliyatida maktab o'quvchilarining shaxslilik xususiyatlari bilan sotsial intellektini o'zaro bog'liqligini o'rganish xususida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar: sotsial intellekt, shaxslilik xususiyatlari, shaxs, psixologiya, psixik rivojlanganlik

O'quvchi faoliyatiga qo'yiladigan talablarning anchagina mas'uliyatli ekanligi ko'p hollarda sotsial intellektga bog'liqdir. Bu daraja o'quvchining o'zini ijtimoiy ahamiyatga molik axborotlarni tashuvchisi, ijtimoiy birliklarni amalga oshiruvchi subyekt sifatida o'zini anglashiga imkon beradi. O'quvchining sotsial intellektining shakllanganligi o'quvchilarni emotsional-irodaviy sohasining psixologik rivojlanishidagi nuqsonlarni tuzatishga, bilish faoliyatini faollashuviga, bilim, ko'nikma va malakalarni shakllanishiga, atrofdagilar bilan o'zining ijtimoiy rollarining identifikastiyalashuvini va ijtimoiy muhitda ijtimoiy timsol hamda mustaqil o'zaro ta'sirlashuvini tuzatishga ko'maklashadi.

Bundan ko'rinadiki, o'quvchi faoliyatida sotsial intellektning ahamiyatini psixologik jihatdan tadqiq etishda yuqorida sanab o'tilgan psixologik jabhalarga tayanish izohlash muhimdir.

Ammo haligacha psixologiya fanida sotsial intellektning xususiyatlarini baholashga doir asosiy nazariy yondashuvlar yetarlicha aniqlangani yo'q. Bu borada rus psixologlarining ishlarini e'tiborga olish muhimdir (A.I.Sherbakov, I.M.Yusupov,

E.I.Rogov, A.D.Goneev, N.I.Lifinsteva, N.V.Yalpayeva). Sotsial intellekt psixologiyaning bir qator sohalarida muammo sifatida o'rganildi: sotsial psixologiyada – G.M.Andreeva, E.A.Abulxanova-Slavskaya, A.L.Yujaninova, D.Mayers, V.A.Labunskaya, E.S.Mixaylova, V.P.Bederxanova, A.A.Bodalev; umumiy va yosh psixologiyasida S.L.Rubinshteyn, D.A.Leontev, A.V.Petrovskiy.

O'quvchining sotsial intellekti muammosiga qiziqish faoliyat va shaxslilik metodologik jihatdan ham o'rganilgan (S.L.Rubinshteyn, B.G.Ananev, A.A.Bodalev, A.N.Leontev, A.Maslou, A.G.Asmolov, G.Olport). Respublikamizda amalga oshirilgan ko'pgina tadqiqotlar ham o'quvchi shaxsi, uning o'quvchilar bilan hamkorlikdagi faoliyati, o'quv faoliyatini boshqarishdagi roliga bag'ishlangan (M.G.Davletshin, E.G'.G'oziyev, R.Z.Gaynutdinov, Z.Qilichova, L.S.Beknazarova, S.Jalilova va boshqalar).

Sotsial intellekt shaxsning faoliyat va ta'lim jarayoni bilan bog'liqligi bir qator tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'ldi. Bu borada keyingi yillarda olib borilgan izlanishlardan biri Rossiyalik olim I.B.Kudinova tomonidan olib borilgan. U yuqori sinf o'quvchilari va talabalarda sotsial intellekt shakllanishining psixologik shart-sharoitlarini o'rganishga bag'ishladi. Mazkur tadqiqot ishida yuqori sinf o'quvchilari va talabalarda sotsial intellektning rivojlanishida oilaviy tarbiya uslublar, shaxsning individual psixologik xususiyatlari roliga bag'ishlangan. Tadqiqotda shaxsda sotsial intellekt rivojlanishining asosiy shart-sharoit sifatida shaxsning muloqotmandlik va qiziquvchanlik alohida o'rganilgan.

Sotsial intellekt faqat pedagogik jarayonga emas, balki jamiyatning barcha sohalarida ham tadqiqot predmeti va obykti sifatida o'rganilgan. Bu yo'nalishda O.E.Boykoning boshqaruv sohasida sotsial intellektni ahamiyati tadqiq etilgan.

Tadqiqotda sotsial intellekt boshqaruv sohasining asosiy kompetentligidan biri sifatida o'rganilgan.Ushbu ishda sotsial intellektni shaxsning boshqaruv sohasidagi rolini o'rganishga qaratilganligi bilan ajaralib turadi.

Sotsial intellekt muammosi va uning faoliyatga aloqadorlik tomonlari respublikamiz psixologiya vakillari tomonidan ham o'rganilganligini e'tirof etish o'rinli. Ammo

muammoga sotsial intellekti tusi berilgan bo'lmasa-da, uning asosiy komponentlari hisoblanadigan shaxslararo munosabat, pedagogik muloqotga qobiliyatlilik, o'zaro bir-birini tushunish va idrok etish, pedagogik hamkorlik va faoliyatni boshqarish masalalari o'rganilgan. Agar respublikamizda amalga oshirilgan ushbu tadqiqotlarning umumiy tavsifiga murojaat qiladigan bo'lsak, professor E.G`.G`oziyev va shogirdlari shaxsning muloqotmandlik, muomalaning o'quv faoliyatini boshqarishdagi roli, hamkorlik faoliyati yoritishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. E.G`.G`oziyev hamkorlik faoliyatining asosiy bosqichlari taksanomiyasini ishlab chiqqan va u orqali ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi hamkorlik faoliyatini izchil tashkil etish mexanizmini tizimlashtirgan.

M.G.Davletshin o'z izlanishlarida zamonaviy maktab o'quvchisining psixologiyasi haqida alohida to'xtaladi. U zamonaviy o'quvchining shaxsiy va xislatlari ta'lim jarayonida o'quvchi bilan o'quvchi o'zaro munosabatlarning me'yorlarini belgilovchi eng muhim omil ekanligini qayd etadi va zamonaviy o'quvchi ijtimoiy psixolog bo'lmasligi mumkin emas, shuning uchun ham o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yo'lga sola olishi, bolalar jamoasida ijtimoiy-psixologik mexanizmlardan foydanishni bilishi zarurdir, degan xulosani taqdim etadi.

V.M.Karimovning tadqiqotlari ta'lim jarayonida o'quvchi va o'quvchilar hamkorligining samaradorligini ta'minlashda ta'lim oluvchining mustaqil va erkin fikrlashi zarur degan xulosani beradi. O'z navbatida hamkorlik faoliyati, ta'lim oluvchilarning mustaqil fikr yuritish ko'nikma va malakalarini shakllantirishda o'quvchi-o'quvchi, talaba-professor o'zaro munosabatlarida keskin o'zgartirish, ta'lim oluvchini ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida q abul qilish kerak deb hisoblaydi.

B.R.Qodirovning bu boradagi izlanishlari o'quvchilarning individual psixologik imkoniyatlarini chuqur o'rganib, shunga mos o'quv-tarbiya jarayonlarni tashkil etishda; o'quvchining o'quvchi bilan ishlashi va muloqotga kirishishining mos va qulay usullarini tanlash va o'zgartirib turish, ta'lim va tarbiya jarayonlarini o'quvchilarning psixik rivojlanganlik darajalari va munosabatlariga qarab moslash hamda o'quvchilarda shaxsiy va kutilayotgan psixologik imkoniyatlarning namoyon bo'lishi va rivojlanishi uchun

zarur shart-sharoitlarni yaratishda ta'lim subyektlariga yaqindan yordam berib borishga bag'ishlangan ilmiy ko'rsatmalarni o'z ichiga qamrab olgan.

G'.B.Shoumarovning tadqiqotlari ta'lim jarayonida o'qituvchi-o'quvchi hamkorligi va o'zaror ta'sirlashuvini optimal daraja tashkil etishda ta'lim muassasalarida psixologik xizmatni yo'l va usullarini belgilash hamda uni tashkil etishga bag'ishlangan.

Shuningdek, ta'lim jarayonida o'quvchining hamkorlikdagi faoliyati va tarbiyachi sifatidagi ta'siri hamda o'zaro munosabatlari yana bir qator tadqiqotlar o'rganilgan: ta'lim va tarbiya jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va milliy-madaniy omillar, o'zbek maktabi o'quvchisining psixologik va etnik xususiyatlari, o'qituvchi-o'quvchi hamkorligining milliy-psixologik omillarini tadqiq etilganligi, "o'qituvchi-o'quvchi" hamkorligining muhim psixologik omili mustaqil fikrlash, o'quvchilar bilan muloqot o'rnatishda hamkorlik va individual bilish faoliyatlarining o'zaro bog'liqligini ta'minlashga yo'naltirilgan, aqliy rivojlanishi sustlashgan va sog'lom o'quvchilarda shaxslararo munosabatlar va unda pedagogning munosabat uslublarining ahamiyati, muomala maromining yosh xususiyatlari va dinamikasi, o'smirlarda individual muomala uslubini shakllanish masalalari, o'quvchi bilan o'quvchi o'zaro munosabatlari va unda pedagogning tarbiyachilik ta'siriga, "ustoz -shogird" munosabat tizimi. Ammo birgina tadqiqotda sotsial intellekt muammosi alohida yo'nalish sifatida o'rganilgan. Bu Sh.Usmonova tomonidan talabalar shakllanish jarayonida umumiy intellekt va sotsial intellekt o'zaro aloqadorlik o'rganilgan. Ammo mamlakatimiz psixologiyasida sotsial intellektni faoliyatga yoki xususan, pedagoglar misolida o'rganilmaganligi kuzatildi.

Bugungi kunda Intellekt psixodiagnostika eng tarixiy va eng muhokamali muammolardan biridir. Intellektni o'lchash va uni tahlil etish bir qator savollarga javob topishni taqozo etadi: intellekt testlari nimani o'lchaydi? Bugungi kunda qanday intellektni o'lchash vositalari mavjud?

Keyingi vaqtda mutaxassislar e'tiborini o'ziga jalb etayotgan insonning jamiyatda erishayotgan yutuqlarini o'zida aks ettiruvchi "sotsial intellekt yoki emotsional intellektni" mavjudligiga qanday javob berish mumkin?

Muammoning nazariy ma'lumotlarini tahlil etganimizda sotsial va emotsional intellektni D.V.Ushakov va D.V.Lyusinning izlanishlarida yetarlicha yoritilganligini guvohi bo'lganmiz. Bu esa bizning sotsial intellektni psixodiagnostikasining ilk ildiziga e'tiborimizni jalb etdi. E.Torndayk, Dj.Gilford, G.Ayzenklar ushbu sohaning yetakchi mutaxassislari sifatida sotsial intellekt tushunchasi, uni o'lchash vositalarining yaratuvchilari to'g'risidagi taassurotni eslatib turadi. Intellektning ko'p qirraliligi borasidagi g'oya asoschisi sifatida X. Gardner "shaxsning ichki" va "shaxslararo intellekt" tushunchalariga ajaratdi.

Psixologiyada sotsial intellekt bilan bir qatorda "emotsional o'y intellect" tushunchasi ham qo'llanilmoqda. Mazkur tushunchani P. Selov va Dj. Meyerlar fanga olib kirdilar. Ularning g'oyasiga ko'ra emotsional intellekt –emotsiyani ifoda etish va baholash qobiliyati; emotsiyani tushunish va emotsional bilimlarga egalik qobiliyati; shuningdek, shaxsning emotsional va intellektual kamolotini o'zaro bog'lovchi hissiy boshqaruv qobiliyati tarzda talqin etiladi.

Sotsial intellekt shaxsning akademik va indiviudal xususiyat darajalariga qaraganda akademik va sotsial muvaffaqiyatlarini izohlashga mansubroqdir degan mulohazalar bor. Biroq A.Anastazining bir qator tadqiqotlarida isbotlangan ma'lumotlariga ko'ra intellekt testlarining prognostik imkoniyatlari motivatsiya va shaxs xususiyatlarini o'rganish testlari natijalari bilan birlashtirganda yanada o'sadi. Shu sababli muammoni o'rganishda yangi konstruktlarni kiritish zarurati bilan emas, balki diagnostikaning mavjud metodlardan foydalanish muhim. A.I.Savenkov emotsional va sotsial intellektlarni psixologik iqtidori va erishgan yuqori yutuqlari bilan bog'liq shaxsning hayotiy muvaffaqiyatlarini ta'minlovchi sifatlar tarzda ajaratadi. Biz ham aynan maktab o'quvchilarining kamolotini o'rganishda o'zaro aloqadorligiga e'tibor qaratamiz.

A.I.Savenkovning modeliga ko'ra emotsional intellektni sotsial intellektning tarkibi sifatida diagnostika qilish tavsiya etiladi.

Albatta sotsial intellekt psixodiagnostikasi masalasi intellektning tadqiq etish singari o'ziga xos g'oyaviy yo'nalishi, amaliy vositalariga egaligi uchun amaliyotda qo'llanilgan va

tajribalarda o'zining psixometrik talablar bo'yicha o'rganilayotgan jihatlarni o'lchash uchun quyida tanlab olingan tadqiqot metodikalari to'g'risida batafsil to'xtalib o'tamiz.

Mazkur metodikalardan biri Dj.Gilfordning "Sotsial intellektni o'lchash" testi. Ushbu metodikaning o'qituvchilarning sotsial intellektni o'rganishimizning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- u sotsial intellektning sof holatda o'rganish imkonini beradi;
- testning stimullari vaziyatli xarakterdagi topshiriqlarni hal etishga mo'ljallanganligi;
- xulq-atvor, shaxslararo munosabat vaziyatlari, shaxsning ekspressiyasini baholash, munosabatli holatlarni o'rganishga qaratilgan.

Metodika amaliyotda individual va guruhviy qo'llash uchun ham qulay;

- Baholash mezonlari aniqligi;
- Natijalarni psixologik talqin etish uchun qulayligi va boshqa holatlar inobatga olingan.

Metodikaning natijalarini darajaviy holatini aks ettiruvchi standart ballarga murojaat qilinsa, quyidagi ko'rinishga ega:

Dj.Gilfordning testi bo'yicha o'qituvchilarning xulq-atvorni anglash qobiliyatini anglatuvchi standart ball mazmuni quyidagicha:

- 1 ball – inson xulq-atvorini past anglashga qobiliyatlilik;
- 2 ball – inson xulq-atvorini anglashga o'rtachadan past qobiliyatlilik;
- 3 ball – inson xulq-atvorini o'rtachadan me'yordagi qobiliyatlilik;
- 4 ball – inson xulq-atvorini anglashga o'rtachadan yuqori qobiliyatlilik;
- 5 ball – inson xulq-atvorini anglashga yuqori qobiliyatlilik

Keyingi yillarda sotsial intellekt tushunchasi zamirida vujudga kelgan intellekt turlaridan biri sifatida emotsional intellekt tushunchasi ham qo'llanilmoqda. Yuqoridagi tahlilimizda ham emotsional intellekt bilan sotsial intellekt tushunchalari o'rtasida

o'zaro bog'liqligi yoritib o'tilgan edi. Sotsial intellekt singari emotsional intellektni o'rganishda ham psixodiagnostik metodikalar ishlab chiqilgan bo'lib, o'z o'rnida ushbu intellekt turlari umumiy intellekt tuzilishida bir-birini mazmunan to'ldirishini inobatga olinsa, ularning alohida o'rgangan holatimizda ham o'zaro bog'liqlikda tahlil etishga zarurat tug'iladi.

Muammoni yoritishda sotsial intellekt xususiyatlarini emotsional intellekt bilan o'zaro bog'liqlikda tadqiq etishimiz muhimdir. Sotsial intellektni tadqiq etish metodikasi, aynan tekshiriluvchilarning shaxslararo munosabatda, sotsial tajribalari bilan o'zaro bog'liq rivojlanganligini aniqlashimizda qo'l keladi. Buning uchun Xollning "Emotsional intellektni o'rganish" testidan foydalanish maqsadga muvofiq. Mazkur test 30 savoldan iborat bo'lib, ular beshta shkalaga mujassamlashgan. Metodikaning shkalalarini quyidagi tartibda keltirib o'tamiz:

- emotsional bilimdonlik;
- o'z emotsiyasini boshqarish;
- o'z-o'zini rag'batlantirish;
- empatiya;
- o'zga insonlarning kechinmalarini sezish

Natijalarni tahlil etishda har ikkala test natijalari orasidagi o'zaro korrelyatsion aloqadorlikka e'tibor qaratilsa yaxshiroq bo'ladi.

Oldingi nazariy tahlillarimizda shaxsning sotsial intellekti bilan shaxs xususiyatlarini o'zaro bog'liqligi xususida ham so'z boradi. Chunki sotsial intellektning faoliyatda namoyon bo'lishi uning shaxslilik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqdir. Buning uchun biz ikkita metodikani amaliyotda qo'llashni muhim deb hisobladik. Ulardan birinchisi, psixologik tadqiqotlarda keng qo'llanilgan va amaliy jihatdan o'zining ishonchlilik hamda validligiga ega bo'lgan R.B.Kettellning "Shaxsni o'n olti omil yordamida o'rganish" hamda ikkinchisi, G.Yu.Ayzenkning "Ekstroversiya-introversiya va neyrotizmni aniqlash" so'rovnomasidir. Bu so'rovnomalarning tanlashimizning bir jihati sotsial

intellektning o'quvchining va shaxsiy kamoloti orasidagi o'zaro bog'liqlik bo'lsa, ikkinchi tomoni esa shaxs tiplari mutaxassisning sotsial intellektiga ta'siri masalasini yoritishdan iboratdir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, o'quvchining o'quv jarayoniga tayyorligi uning shaxsiy-aqliy kamoloti shaxsiy fazilatlarini, intellektual imkoniyatlari va ijtimoiy-psixologik omillarga bog'liqligi qayd etiladi. Bundan ko'rinadiki, o'quvchining aqliy qobiliyatlarini va fahm-farosatliligini xarakterlovchi intellekt darajasi bilan bevosita raqobatlashadigan, insonning ijtimoiy fazilatlarini shakllanishida muhim o'rin tutadigan shaxslararo munosabat, o'zaro hurmat, empatiya, o'zga insonlar ning kechinmalarini o'qiy oladigan, ishonch va tuyg'ularini tushuna oladigan sotsial intellekt muammosini maktab o'quvchisi misolida o'rganish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Batarshev A.V. Psixodiagnostika sposobnosti k obsheniyu, ili kak opredelit' organizatorskie i kommunikativnie kachestva lichnosti. -M.: Guman. Izd. TSentr Vlados,1999.
2. Berdiev G. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida shaxslararo munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari. Psixol. fanl. nom. dissertatsiyasi.-T.: 2000.
3. Beknazarova L.S. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va talaba hamkorligining psixologik xususiyatlari: psixologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. – Toshkent: O`zMU, 2007. .
4. Gaynutdinov R.Z. O'qituvchiga tarbiya psixologiyasi haqida. – Toshkent: Fan, 1995.
5. www.google.uz